

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ БЕПОРЯДКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Allanova Azizaxon Avazxonovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIGA TAZYIQNI, ZO'RAVONLIKNI YOKI SHAFQATSIZLIKNI TARG'IB QILUVCHI MAHSULOTNI OLIB KIRISH UCHUN JNOIY JAVOBGARLIK.....	12
3. Esanov Azamat Esirgapovich ETIL SPIRTI YOKI ALKOGOL MAHSULOTLARINI QONUNGA XILOF RAVISHDA ISHLAB CHIQRARISH YOKI ULARNI MUOMALAGA KIRITISH: JNOIY JAVOBGARLIK VA AYRIM O'XSHASH QILMISHLARDAN FARQLASH MASALALARI.....	19
4. Иброхимова Зулхумор Солих қизи АЁЛЛАРНИ ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИҚДАН ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	30
5. Исмаилов Тимур Камалатдинович ЭКСТРЕМИЗМ ВА ЭКСТРЕМИСТИК ФАОЛИЯТНИНГ НАЗАРИЙ ТУШУНЧАЛАРИ.....	37
6. Камалова Дилдора Гайратовна ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШГА СУИҚАСД ҚИЛИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	45
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович АФФЕКТ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	53
8. Ҳамидов Нурмуҳаммад Ориф ўғли ТЕРРОРИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР УЧУН АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАСИ.....	65
9. Xaydarov Shuxratjon Djumayevich KASB YUZASIDAN O'Z VAZIFALARINI LOZIM DARAJADA BAJARMASLIK JNOYATI OBYEKTIV TOMONINING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI.....	76
10. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich КОРРУПЦИЯ ҲАМДА КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ, КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ ВА УНИНГ ШАКЛЛАРИ.....	83
11. Niyozova Salomat Saparovna JNOYATLARNI KVALIFIKASIYA QILISH TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	92
12. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASHNING AYRIM XUSUSIYATLARI.....	105

Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich,

Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://orcid.org/0000-0002-0942-5641>

E-mail: mamajanovabror2001@gmail.com

КОРРУПЦИЯ ҲАМДА КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ, КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ ВА УНИНГ ШАКЛЛАРИ

For citation: Mamajanov Abrorbek Mirabdullaevich. THE CONCEPT OF CORRUPTION AND CORRUPTION CRIMES, THE HISTORY OF ORIGIN AND ITS FORMS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 8, pp. 83-91

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13527976>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада коррупция ҳамда коррупциявий жиноятчилик тушунчаси, келиб чиқиш тарихи ва унинг шакллари билан боғлиқ масалалар таҳлил этилган. Шунингдек, ушбу мақолада коррупциявий жиноятчилик яширин тарзда содир этиладиган жиноятлар қаторига киритилганлиги ҳамда шу сабабли унга қарши тўғридан-тўғри кураш олиб бориш қийинчилик туғдириши борасидаги фикрлар ҳам ўрганилган. Мақолада муаллиф коррупциявий жиноятчиликнинг келиб чиқиш тарихи, криминологик тавсифини тадқиқ этиш, унинг олдини олиш чораларини криминологик жиҳатдан таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этиши юзасидан ҳам олимларнинг баҳс –мунозараларига ўз муносабатини билдирган.

Калит сўзлари: Жавобгарлик, жазо, жиноят, коррупция, вужудга келиши, тарихи, мансабдор, шахслар, сотиб олиш, оғдириб олиш.

Мамажанов Аброрбек Мирабдуллаевич,
Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета
<https://orcid.org/0000-0002-0942-5641>
E-mail: mamajanovabror2001@gmail.com

ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ И КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЕЁ ФОРМЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются вопросы, связанные с понятием коррупции и коррупционной преступности, историей возникновения и ее формами. В этой статье также исследуются соображения о том, что коррупционное преступление относится к числу преступлений, совершаемых тайно, и поэтому прямая борьба с ним затруднена. В статье автор выразил свое отношение к дискуссиям ученых по поводу истории возникновения коррупционных преступлений, изучения криминологического описания, криминологического анализа мер по их предупреждению.

Ключевые слова: ответственность, наказание, преступление, коррупция, возникновение, история, должностное лицо, лица, приобретение, отклонение

Mamajanov Abrorbek Mirabdullaevich,

Independent researcher of Tashkent State University of Law

<https://orcid.org/0000-0002-0942-5641>

E-mail: mamajanovabror2001@gmail.com

THE CONCEPT OF CORRUPTION AND CORRUPTION CRIMES, THE HISTORY OF ORIGIN AND ITS FORMS

ANNOTATION

This article analyzes issues related to the concept of corruption and corruption crime, the history of its origin and its forms. This article also examines the idea that a corruption crime is one of the crimes committed secretly, and therefore direct combating it is difficult. In the article, the author expressed his attitude to the discussions of scientists about the history of the origin of corruption crimes, the study of criminological description, criminological analysis of measures to prevent them.

Keywords: responsibility, punishment, crime, corruption, origin, history, official, persons, acquisition, rejection

Ҳозирги глобаллашув вақтида коррупциявий жиноятчилик мамлакатнинг ривожини йўлидаги энг катта тўсиқ ва барча муаммоларнинг илдизи ҳисобланади. Ривожланган давлатларнинг мамлакатга инвестиция киритиши, у билан ҳамкорлик қилиш масалалари ҳам коррупциянинг ҳолатига боғлиқ. Йирик компаниялар ва инвесторлар коррупциявий жиноятчиликнинг даражаси юқори бўлган давлатда қонунлар ҳам етарли даражада ишламаслиги ҳақида хулоса қилиб, ўз сармояларини коррупция даражаси нисбатан пастроқ бўлган давлатларга тикишни афзал кўришади. Коррупцияни олдини олишда нафақат ҳуқуқий ва амалий чоралар, балки илмий изланишлар ҳам алоҳида ўрин тутаяди. Коррупциявий жиноятчиликнинг криминалогик жиҳатдан тавсифлаш, уни олдини олиш чораларини криминалогик нуқтаи назардан асослаб бериш муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ–60-сон Фармонида коррупциянинг Ўзбекистон тараққиётидаги ўрни, унга қарши курашишдаги аниқ соҳалар белгиланди ва тараққиёт стратегиясидан ўрин олган муайян мақсадлар ичидан жой олди.

Жиноятчилик муаммоси анъанавий равишда жамоатчилик фикрича ижтимоий муаммолар орасида этакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Ўзбекистон Республикасида ҳам сиёсий, иқтисодий ва ҳуқуқий ислохотлар бошланганидан бери у барча энг мураккаб ижтимоий муаммолар орасида аҳамияти бўйича иккинчи ёки учинчи ўринларга қўйилди.

Дарҳақиқат, коррупция анъанавий равишда ижтимоий бошқарув соҳасидаги жиноий хатти-ҳаракатларнинг энг хавфли кўриниши ҳисобланади. Аксарият ҳолларда бу давлат ҳокимияти ва маҳаллий ҳокимият органларининг мансабдор шахслари томонидан ўзларининг ғаразли ёки бошқа шахсий манфаатларини қондириш учун содир этилган жиноятлар ёки ҳуқуқбузарликлар мажмуи сифатида қаралган. Шунини таъкидлаш керакки, коррупция ижтимоий ҳодисадир. У ижтимоий бошқарув органлари мавжуд бўлган жойда, фақат турли ҳажмларда (миқёсда), фаолият соҳаларида ва жиноий шаклларда мавжуд бўлган ва мавжуд. Кўриниб турибдики, коррупциянинг ҳақиқий даражасини ўлчаш мумкин эмас. Сабаби коррупциявий жиноятчилик, жиноятлар ичида латентлиги бўйича энг каттаси ҳисобланади. Коррупциявий жиноятчилик яширин тарзда содир этиладиган жиноятлар қаторига кирганлиги сабабли унга қарши тўғридан-тўғри кураш олиб бориш қийинчилик туғдиради. Шу ўринда коррупциявий жиноятчиликнинг криминалогик тавсифини тадқиқ этиш, уни олдини олиш чораларини криминалогик жиҳатдан таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этади. Негаки, ҳар қандай жиноят каби коррупциявий жиноятчиликни, унинг шаклларини, турларини, уни келтириб чиқарувчи сабаблар ва шарт-шароитларни ҳамда уларни профилактика қилишни

илмий асослантириб бериш, келгусида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан амалий чораларни ишлаб чиқишда дастуруламал ролини бажаради. Шу сабабли бу мавзу коррупцияга қарши курашувчи ҳар қандай давлат учун долзарб ҳисобланади.

Коррупция – бу давлат билан бирга пайдо бўладиган ижтимоий-ҳуқуқий феномен бўлиб, ўзига хос хусусиятларига кўра коррупция бошқа ижтимоий, ҳуқуқий ва маданий омиллар билан чамбарчас боғлиқ бўлган ижтимоий-ҳуқуқий ҳодисадир. Коррупция мустақилликдан сўнг бироз вақт ўтиб мамлакатимизда оммавий ҳодисага айланди. У давлат бошқаруви, тиббиёт ва таълим соҳасида одатий ҳолга айланди. Коррупцияга оид жиноятлар давлат учун маълум миқдорда ҳавф туғдиради, чунки жамият ва давлат ҳаётининг турли соҳаларида яширин иқтисодиётнинг кенгайи бориши иқтисодий ўсишнинг пасайиши, инфляция, уюшган жиноятчиликнинг кўпайишига замин яратади. Шу сабабли “коррупция” атамасини кўриб чиқиш ва унга таъриф бериш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Чунки, кўпгина илмий адабиётларда бу атама бўйича ягона таъриф йўқ.

Коррупция (лот: *corruptio* — айниш, порага сотилиш) — мансабдор шахснинг ўз мансаби бўйича берилган ҳуқуқларни шахсий бўйсунуш мақсадларида бевосита суиистеъмол қилишдан иборат амалиёт. Ҳар қандай мураккаб ижтимоий ҳодиса сингари коррупция тушунчасига ҳам аниқ бир таъриф йўқ. Лекин ушбу ҳодисага бизнинг фикримизча энг тўғри таърифлардан бири англиялик олим Жозеф Сентурия томонидан берилган деб ҳисоблаймиз. У: “коррупция – шахсий манфаатлар учун давлат ҳокимиятини суиистеъмол қилиш”, деб айтади[1].

Мансабдор шахсларни сотиб олиш, уларнинг сотилиши ҳам коррупция деб аталади. Коррупция давлат аппарати ва парламент фаолиятида айниқса авж олади. Сайланадиган лавозимларга номзодлар сайлов компаниясини ўтказиш ҳаражатларини кўтариш коррупциянинг бир кўринишидир (сайланган киши турли имтиёзлар, ёрдам, хизматлар кўрсатиб “ўз қарзини” қайтаради). Аксарият коррупция лоббизм (монополияларнинг қонунчилик органлари ва амалдорларга тазйиқ ўтказиш билан шуғулланадига муассаса ва агентлари тизими) билан боғланган. Халқаро даражада 1970 йилларда Японияга самолётлар сотишда компания томонидан олий давлат амалдорларини сотиб олиш бўйича “Локхид иши” энг йирик коррупция кўринишига мисол бўла олади. Порани инсценировка қилиш учун йирик битишувларда кўпроқ “хизмат ҳақи тўлаш амалиётидан фойдаланилади[2].

Коррупциянинг тарихига қисқача назар соладиган бўлсак, коррупцияга қарши курашувчи сифатида тилга олинган биринчи ҳукмдор милоддан аввалги XXIV асрнинг иккинчи ярмида Лагаш шаҳар-давлатининг шумер қироли Урунимгина эди. Коррупцияга қарши намунали ва шафқатсиз жазоларга қарамай, унга қарши кураш қутилган натижаларга олиб келмади. Аксарият ҳолатларда катта жиноятларни, яъни барча кўриб билиб турган жиноятларни олдини олиш мумкин эди, лекин майда ўғрилик ва порахўрлик даражасидаги коррупцион жиноятлар кенг тарқалган эди. Коррупцияга бағишланган биринчи рисола Артхашастра эрамиздан аввалги IV асрда Бхарата (Ҳиндистон) вазирларидан бири тахаллуси Каутиля бўлган шахс томонидан нашр этилган. Ушбу рисолада у “подшоҳнинг мулки, ҳеч бўлмаганда, бу мулкни бошқрувчи шахслар томонидан ўзлаштирилмаслиги мумкин эмас”, - деган пессимистик хулосага келган.

Қадимги Миср фиръавнлари ҳам шунга ўхшаш муаммоларга дуч келишди. Амалдорларнинг улкан бюрократик аппарати ривожланиши эркин деҳқонлар, хунармандлар ва ҳатто ҳарбий зодагонларга қарши қонунсизлик ва ўзбошимчалик яратишга имкон берди. Бунда ўша даврнинг донишмандларидан бири Итаҳотелнинг таълимоти сақланиб қолган, унда шундай тавсия қилинади: “Ҳокимият олдида жуда илтифотли бўлинг, шунда уйингиз тартибли бўлади, маошингиз яхши бўлади, чунки бу хўжайинга қарши чиққан инсон учун йомон, лекин хўжайин яхши кўрса яшаш осон” [3].

Коррупциянинг тарихий илдизлари, эҳтимол, ҳукмдорлар ёки руҳонийларга уларнинг эътиборини қозониш учун совғалар бериш одатига бориб тақалади. Қимматбаҳо совға арз қилиб келган шахсни бошқа аризачилардан ажратиб турган ва унинг илтимосининг

бажарилишига ҳисса қўшган. Шунинг учун ўрта асрларда қози ва ҳокимларга ҳадя бериш одатий ҳол бўлган.

Шуни таъкидлаши керакки, дастлаб коррупция кўпроқ маънавий муаммо эди. Хусусан, италиялик олим Жан-Клод Вакет ўзининг “1600-1700 йилларда Флоренцияда коррупция, ахлоқ ва ҳокимият” китобида коррупция ҳақида гапирар экан, уни давлат нуқтаи назаридан эмас, балки инсоннинг табиати ўлароқ таҳлил қилган.

Томас Гоббс ёзганидек, коррупция ҳар қандай вақт ва ҳолатлар остида барча қонунларни менсимасликдан келиб чиқадиган ҳодисадир[4].

Давлат шаклининг мураккаблашгани сари бошқарув аппаратини ҳукмдор белгилайдиган қатъий маош билан ишлашга мажбур бўлган профессионал амалдорлар эгаллай бошлади. Кўпгина ҳолатларда давлат томонидан бериладиган маошнинг етарли эмаслиги оқибатида мансабдор шахслар ўз ҳокимиятидан фойдаланиб, даромадларини яширин тарзда оширишга ҳаракат қила бошлади.

Ўрта асрларда судьяларнинг аёвсизлиги алоҳида ташвиш уйғотди, чунки бу мулкнинг ноқонуний қайта тақсимланишига ва низоларни ҳуқуқий соҳадан ташқарида ҳал қилинишига олиб келди. Дунёнинг етакчи динлари ҳам коррупциянинг барча турларини, биринчи навбатда судьяларнинг порахўлигини қоралашлари бежиз эмас: “Бир-бирларингизнинг молларингизни ноҳақ еманглар. Билатуриб одамларнинг молларидан бир қисмини ейиш мақсадида гуноҳ йўл билан уни ҳокимларга узатманглар” [5].

Қадимги Римнинг XII жадвали қонунларида “corruptere” атамаси “судда кўрсатмаларни пул эвазига ўзгартириш” ва “судьяни пора эвазига сотиб олиш” маъноларида қўлланила бошлади. Қонун пештахтачаларида: “Сиз ҳақиқатдан ҳам ишни кўриб чиқиш учун пора олган судья ёки воситачига нисбатан чиқарилган ўлим ҳукмини адолатсиз деб ҳисоблайсизми? [6]”, деган ёзувлар пайдо бўлди.

Коррупция ҳақидаги ғояларни ривожлантирган буюк олимлардан бири Никколо Маккиавелли ҳам коррупцияга таъриф берар экан уни касалликка ўхшатади. Касалликни аниқлаш қийин, лекин аниқланса уни олдини олиш осон бўлади. Аммо, уни ўтказиб юборса, аниқлаш осон, даъволаш қийин масалага айланади[7].

XVIII аср охиридан бошлаб Ғарбда жамиятнинг коррупцияга бўлган муносабати кескин бурилиш даврига келди. Либерал ислохотлар давлат ҳокимияти халқ манфаати учун мавжуд ва шунинг учун амалдорлар томонидан қонунларга қатъий риоя қилиш эвазига субъектлар ҳукуматни ушлаб турадилар деган шиор остида амалга оширилди. Хусусан, 1787-йилда қабул қилинган АҚШ Конституциясига кўра пора олиш жинояти АҚШ президентини импичмент қилиш учун сабаб бўладиган иккита жиноятдан бири ҳисобланади. Жамият давлат аппарати ишининг сифатига тобора кўпроқ таъсир қила бошлади. Сиёсий партиялар ва давлат томонидан тартибга солишнинг кучайиши билан сиёсий элита ва йирик бизнес ўртасидаги тил бириктириш ҳолатлари тобора ортиб бораётган ташвишга айланди. Шунга қарамай, XIX-XX асрларда ривожланган давлатларда коррупция даражаси дунёнинг қолган қисмига қараганда пасайган[8].

XX асрнинг иккинчи ярмида коррупция халқаро муаммога айлана бошлади. Йирик корпорациялар томонидан чет элдаги мансабдор шахсларни пора эвазига оғдириб олиш ҳолатлари кучайиб кетди. Глобаллашув туфайли бир мамлакатда илдиз отган коррупция бошқа давлатларнинг ҳам ривожланишига таъсир ўтказмай қолмади. Шу билан бирга, коррупция даражаси юқори бўлган давлатлар учинчи дунё давлатлари бўлиб қолаверди. 1990-йиллардан кейин қулаган социалистик давлатларнинг либераллашуви мамлакат ичида мансабдорларнинг ваколатларини суиистеъмол қилишига олиб келди. Машҳур Financial Times журнали 1995 йилни “коррупция йили” деб атади. Коррупцияга оид билимларни тарғиб қилиш мақсадида БМТ 9-декабрни Халқаро коррупцияга қарши курашиш куни деб эълон қилди.

Албатта, социологлар, давлат бошқарувидаги шахслар, иқтисодчилар, ҳуқуқшунослар ва оддий фуқаролар “коррупция” тушунчасини турлича талқин қилишлари турган гап. Масалан, социологлар коррупцияни ҳукумат амалдорларининг ноқонуний шахсий манфаатлар учун қутилган ҳатти-ҳаракатлар мезонларидан воз кечишлари деб таърифлаши

мумкин. Лекин, давлат бошқаруви соҳасидаги мутахассисларнинг фикрича коррупция: “ноқонуний, қоида тариқасида, бирор бир шахсий манфаат олиш учун қилинган ҳаракат” [9]. Ушбу таърифга Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексининг кўпгина жиноятларини мисол қилиб келтириш мумкин.

Ҳуқуқшунос сифатида “коррупция” сўзининг туб моҳиятига синчковлик билан назар солиш орқали ушбу атамага янада аниқроқ таъриф бериш мумкин. Атаманинг кенг маъносида коррупция – бу давлат аппаратида кучли зарба берадиган ижтимоий ҳодиса бўлиб, муниципал ва давлат хизматчисининг ёки давлат функциясини бажарувчи орган мансабдор шахсининг давлат ҳокимиятининг бўлинишидан фойдаланган ҳолда, шахсий ёки муайян гуруҳ манфаатини кўзлаб ўз хизмат мақеидан фойдаланиши, хизмат ваколатини суиистеъмол қилишидир.

Фанда коррупцияга оид жуда хилма-хил назарий тушунчалар таклиф қилинган бўлиб: коррупция ижтимоий-ҳуқуқий ҳодиса бўлиб, у одатда давлат амалдорлари, мансабдор шахслари, шунингдек, жамоат ва сиёсий арбобларнинг порахўрлиги ва қонунбузарлиги сифатида тушуналади ва бу шахсий манфаатлар учун ҳокимиятни суиистеъмол қилишдан бошқа нарса эмас деб таъкидланади[10].

Коррупция атамаси БМТ Бош Ассамблеясини томонидан 1979-йил 17-декабрда қабул қилинган Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларининг одоб-ахлоқ кодексида кенгрок талқин қилинган: Гарчи коррупция тушунчаси миллий қонунчиликка мувофиқ таърифланиши керак бўлса-да, шуни тушуниш керакки, коррупция у ёки бу хизматни бажаришда ёки ушбу хизматлари билан боғлиқ ҳолда талаб қилинадиган ёки қабул қилинган совғалар натижасида бирор бир ҳаракатни бажариш ёки бажармасликни, ваъдалар ёки рағбатлантиришлар ёки бундай ҳаракат ёки ҳаракатсизлик содир бўлган ҳар қандай вақтда уларни ноқонуний равишда қабул қилиб олишдир. Коррупция ҳаракати коррупцияга уринишни ҳам қамраб олади[11].

Қайд этиш жоизки, мазкур халқаро-ҳуқуқий ҳужжатда коррупция тушунчасига нафақат мукофот, совға олиш орқали таъриф берилган, балки мунсабдор шахснинг бундай совғаларни олиш муносабати билан амалга оширилган расмий хатти-ҳаракатларини ҳам ўз ичига олади. Коррупцияга берилган ушбу таърифдан келиб чиқиб, коррупцияга оид жиноятлар рўйхати кенгайиб бормоқда. Унга пора беришдан ташқари, мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш, мансаб ваколатлари доирасидан четга чиқиш кабилар ҳам мисол бўлади. Энг муҳими ушбу рўйхатга мансабдор шахс томонидан бирор бир наф эвазига қилинган қонуний ёки ноқонуний хатти-ҳаракатларини киритиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунда “коррупция – шахснинг ўз мансаб ёки хизмат мақеидан шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этиш”, деб таърифланган.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик — коррупция аломатларига эга бўлган, содир этилганлиги учун қонунчиликда жавобгарлик назарда тутилган қилмиш деб таъриф берилган.

Шу ўринда коррупциявий жиноятчилик турларига ўтадиган бўлсак, коррупция кўп қиррали муаммо бўлиб, унинг кўп жиҳатларини ҳар доим ҳам аниқлаш мумкин эмас. Коррупция турли шаклларда бўлиши ва турли манбалардан келиб чиқиши мумкин. Шу билан бирга унинг таъсири турли даражаларда намоён бўлиши мумкин.

Коррупция шакллари чексиз ва хилма-хилдир: энг содда, яъни ҳам мансабдор шахсларнинг қонуний ва ноқонуний ҳаракатлари учун пора олиши шаклида. Мураккаб, ва яширин шаклда, яъни мансабдор шахслар, уларнинг яқин қариндошлари ва яқинларининг шахсан ёки ишончли вакиллари орқали тадбиркорлик фаолиятининг турли соҳаларида, мансаб ваколатларни сотишда иштирок этиши шаклида; қонун ижодкорлиги билан шуғулланувчи юқори мансабдор шахсларнинг коррупцияси – лоббизм, яъни қонунларни сотиб олиш шаклида намоён бўлиши мумкин.

Коррупциянинг ҳаддан ташқари кўп қиррали ва хилма-хиллигига қарамай, унинг куйидаги турларини ажратиб кўрсатиш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Коррупциянинг кўлланилиш соҳасига кўра иқтисодий ва сиёсий коррупцияга бўлиш мумкин.

Иқтисодий коррупция деганда порахўрлик, (порани олиш, ваъда бериш, таклиф қилиш ҳамда товламачилик йўли билан пора беришга ундаш) хизмат мавқеидан наф (мол-мулк, хизматлар, имтиёзлар, афзалликлар, шу жумладан бошқа ҳуқуқларга эга бўлиш) олиш учун ҳар қандай тарзда ноқонуний фойдаланиш тушунилади. Мансабдор шахс ушбу хатти-ҳаракатини шахсан ўзи ёки бирор бир воситачи орқали содир этганлиги муҳим аҳамият касб этмайди.

Бунда фуқаронинг, юридик шахснинг жамиятнинг ёки давлатнинг қонун билан кўриқланадиган иқтисодий манфаатларига билвосита тажовуз қилинади. Юқорида кўрсатилган субъектларнинг иқтисодий манфаатлари деганда, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, қонунлари, халқаро шартномалари ва уларга мувофиқ қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда кўрсатилган ва белгилаб кўйилган иқтисодий ҳуқуқлар, ваколатлар ҳамда эркинликлар тушунилади. Мисол учун мулкка эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш билан боғлиқ муносабатлар ҳам иқтисодий фаолият соҳалари билан боғлиқ муносабатлар, яъни товарларни, хизматларни ишлаб чиқариш, айирбошлаш, тақсимлаш ва истеъмол қилиш фуқароларнинг қонун билан кўриқланадиган иқтисодий манфаатлари ҳисобланади.

Сиёсий коррупцияга келадиган бўлсак, сиёсий коррупция давлат аппарати мансабдор шахсларининг фаолияти билан бевосита боғлиқ бўлади. У ҳокимият элитаси ва жамиятнинг бошқа тузилмалари ўртасида норасмий, назоратсиз муносабатлар алмашинувига асосланади. Ҳуқмрон элита манфаатлари билан ахлоқ ва ҳуқуқ нормалари ўртасидаги қарама-қаршиликлар нафақат порахўрлик туфайли, балки қариндошлик, уруғ-аймоғчилик муносабатлари туфайли ҳам вужудга келади.

Коррупцияни шаклларга бўлиб таҳлил қилиш унга қарши курашишда керакли чоратadbирларни ишлаб чиқиш ҳамда етарлича ресурсларни йўналтиришда муҳим аҳамият касб этади. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, коррупциянинг турлари бўйича назарий фикрларнинг хилма-хиллиги унга қарши курашиш учун амалий чораларнинг самарадорлигини ошириши турган гап. Шу сабабли коррупцияни таҳлил қилар эканмиз, МДҲ давлатлари олимларининг фикрларини муҳокама қилишни мақсадга мувофиқ деб билдик.

Коррупциянинг замонавий босқичида унинг турли хил шакллари мавжуд бўлиб, рус олимаси И.Д.Фиалковская уни икки турга, йирик ва кичик коррупция турларига ажратади. Унинг фикрича: “Кичик коррупция ёки “қуйи коррупция” аҳоли орасида пайдо бўлади ва аҳоли ва корхоналарда устунлик қилади. Йирик коррупция ёки “юқоридаги коррупция” сиёсий ҳокимият феномени бўлиб, бунда депутат ёки амалдорларни ишонтиришдан кўра сотиб олиш истаги биринчи ўринга чиқади” [12]. Ушбу фикр коррупцияга ҳажм жиҳатидан тўғри гуруҳларга бўлиб беради. Негаки, ҳар қандай ҳодисанинг катта ва кичиги бўлгани каби коррупциянинг ҳам шундай турлари бўлади.

Бошқар бир рус олими Т.Ю.Голубовский коррупцион жиноятчилик шакллари янада кенгайтириб уни куйидаги турларга бўлади:

- 1) Порахўрлик – моддий қимматликларни бирор бир қонуний ёки ноқонуний ҳаракат ёки ҳаракатсизлик учун ихтиёрий равишда қабул қилиб олиш;
- 2) Лоббизм – қонун чиқарувчиларни кўллаб-қувватлаш ва юқори мансабдор шахслар томонидан қабул қилинадиган қарорларга таъсир қилиш учун барча саъй-ҳаракатларни амалга оширадиган шахсларнинг фаолияти. Лоббизм фаолиятининг ўзига хос шакли фуқаролар, ташкилотлар ва давлат органлари ўртасидаги воситачилиқдир;
- 3) Фаворитизм – коррупциянинг кенг тарқалган турларидан бири бўлиб, мансабдор шахсдан ёки юқоридаги амалдордан имтиёзлар олиш билан боғлиқ;
- 4) Непотизм ёки қариндошлик – оила ёки яқин дўстлик ришталари натижасида юзага келадиган коррупциянинг кўриниши. Мисол учун яқин қариндошини мансабдорлик курсисига ишга ёллаш непотизм ҳисобланади. Кўриниб турибдики, Голубовский

Фиалковскаядан фарқли ўлароқ, коррупциявий жиноятларнинг ҳажмига эмас, балки уларнинг содир этиш усулларига кўра шаклларга бўлади. Бу эса коррупция жиноятининг нима сабабдан яширин қолиб кетаётганлигини аниқлаш учун назарий жиҳатдан дастуруламал бўлиши мумкин.

Бундан ташқари, Т.Ю.Голубовский коррупцияни шарқий ва ғарбий кўринишларга бўлишни таклиф қилади. Шарқий коррупция ижтимоий алоқалар тармоғи – дейди у[13]. Муносабатлар анъанавий жамоа муносабатлари билан тартибга солинади. Шарқ жамиятларида уруғ-аймоғчилик ва қриндошчилик ришталари кучли бўлганлиги сабабли иқтисодий коррупция жиддий муаммо ҳисобланмаган. Шарқда коррупцияни бутунлай йўқ қилиб бўлмайди, чунки у аллақачон жамиятнинг бир қисмига айланиб бўлган. Шарқ мамлакатларида ҳуқуқий онгнинг яхши ривожланмаганлиги сабабли коррупцияга оид барча ҳаракатларни жиноят эмас деб ҳисоблаш тенденцияси кучли. Шарқ мамлакатлари ичида коррупциянинг энг юқори даражаси Индонезияда кузатилган. Ҳиндистон, Филиппин ва Покистонда вазият яхшироқ, Хитой, Тайланд ва Малайзияда коррупциянинг ҳолати барқарор. Ғарб мамлакатларида ҳуқуқнинг устуворлиги коррупция даражасининг пастлигидан далолат беради. Кўпгина ғарб давлатларида коррупция лоббизм кўринишида юзага келади. Коррупция даражаси энг паст бўлган ғарб давлатларига Швеция, Дания, Исландиялар мисол бўлиши мумкин.

Яна бир ҳуқуқшунос олим В.А.Шаблин коррупцияни икки турга бўлади:

1. Ҳукумат коррупцияси. Бу шаклда мансабдор шахслар ўз манфаатлари учун мансаб ваколатларини тасарруф этадилар. Мисол учун йиғилган жарималарни ўзи учун ишлатиб юбориши.

2. Нодавлат ташкилотлардаги коррупция. Бу ҳолатда ташкилотларда ўз ваколатини суиистеъмол қилувчи ташкилот ходимлари пайдо бўлади. Нодавлат ташкилотларда коррупция ҳукуматдаги коррупциядан кўра кенгроқ тарқалган. Бир томондан, ташкилот раҳбари белгиланган меъёрларга амал қилиши керак, иккинчи томондан, у давлат ресурсларини ўз манфаатлари йўлида ишлатиш имкониятига эга[14].

Яна бошқа бир олим А.А.Магомедов коррупцияни даражаларга кўра шаклларга бўлади:

1) Қуйи – одатда мансабдор шахс ва фуқаро ўртасидаги муносабатлар пайтида юзага келади. Масалан, жаримага тортиш, рўйхатга олиш ва ҳоказо. Қоида тариқасида, бундай турдаги коррупция ҳокимият ва бошқарувнинг орта ва қуйи бўғинларида юзага келади;

2) Юқори – баъзи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш пайтида юзага келади. Бу асосан амалдорларнинг фаолияти ва қарорларига боғлиқ. Масалан, қонунлар, ҳукумат қарорлари. бу асосан ижро ҳокимиятида ишлайдиган давлат хизматчилари билан боғлиқ;

3) Вертикал – бу қуйи ва юқори коррупциянинг ўзаро боғлиқлиги. Улар, одатда, бир хил ҳукуматга тегишли бўлганликлари учун бир-бирига боғланган. Масалан, қуйи турувчи мансабдор шахс юқори турувчи мансабдор шахсга пора беради. Шу ўринда унга ҳам қўшимча ресурслар ва молиявий устунликлар таъминланади. Вертикал коррупцияни Молия вазирлиги мисолида кўришимиз мумкин. Мисол учун, бюджет маблағларини ажратиш, субсидиялар бериш ва ҳоказо[15].

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, коррупция ўта мураккаб ҳодиса. Унга таъриф бериш, уни шаклларини таҳлил қилишда фикрларнинг хилма-хиллиги ҳам бунга ёрқин мисол бўлади.

Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда хулоса қиладиган бўлсак, албатта, ҳар битта жиноят сабаб ва шарт-шароитсиз бўлмайди. Коррупцион жиноятчиликнинг ҳам ўзига хос сабаблари ва уларни юзага келтирувчи шарт-шароитлари мавжуд.

Демак, коррупциявий жиноят деганда, мансабдор шахс томонидан ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини қонунга хилоф равишда моддий ёки номоддий наф олиши, шунингдек бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этишга қартилган айбли ижтимоий хавфли қилмишдир.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. М., 2004. С. 106; Д.С.Львов, Ю.В. Овсиенко «Об основных направлениях социально экономических преобразований» //Экономическая наука современной России. 1999. № 3. С. 99-114. (Criminology: Textbook / Ed. by N. F. Kuznetsova, V. V. Luneev. Moscow, 2004. P. 106; D. S. Lvov, Yu. V. Ovsienko "On the Main Directions of Social and Economic Transformations" // Economic Science of Modern Russia. 1999. No. 3. P. 99-114.).
2. Bardhan P. Corruption and development // Journal of Economic Literature. — 1997. — Vol. 25. — P.320. (Bardhan P. Corruption and development // Journal of Economic Literature. - 1997. - Vol. 25. - P. 320.).
3. Хрестоматия государства и права зарубежных стран. Древность и Средние века / сост. В. А. Томсинов. — М.: Зерцало, 1999; 2004. — С. 56. (Anthology of the state and law of foreign countries. Antiquity and the Middle Ages / compiled by V. A. Tomsinov. - Moscow: Zertsalo, 1999; 2004. - P. 56.).
4. Томас Гоббс. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. — М., 2008, с. 192 – 304. (Thomas Hobbes. Works in 2 volumes. V. 2. - М., 2008, pp. 192 - 304.).
5. Куръони Карим. Бақара сураси 188-оят. (Holy Quran. Surah Al-Baqara verse 188.)
6. IX Жадвал. 3. Авл. Гелий / XII Жадвал қонунлари. (Schedule IX. 3. Avl. Helium / Laws of Table XII.).
7. Макиавелли Н. Танланганлар асарлар. — М., 2017. — 78-79 бетлар. (Machiavelli N. Selected works. — М., 2017. — Pages 78-79.).
8. Bardhan P. Corruption and development: a review of issues. — In: Political corruption: concepts and contexts / Ed. Heidenheimer A. J., Johnston M. 3rd ed. New Brunswick, NJ: Transaction, 2002. — ISBN 978-0-7658-0761-8 — P. 331. (Bardhan P. Corruption and development: a review of issues. - In: Political corruption: concepts and contexts / Ed. Heidenheimer A. J., Johnston M. 3rd ed. New Brunswick, NJ: Transaction, 2002. — ISBN 978-0-7658-0761-8 — P. 331.).
9. Клепещкий И.А., Резанов В.И. Получение взятки в уголовном праве. Комментарий законодательства. М. 2001 год. С. 67; Агильдин В.В., Волков К.А. К вопросу об определении понятия «коррупция» / Следователь. № 2, 2006 год. С. 50. (Klepetsky I.A., Rezanov V.I. Taking a bribe in criminal law. Commentary on legislation. Moscow, 2001. P. 67; Agildin V.V., Volkov K.A. On the issue of defining the concept of "corruption" / Investigator. No. 2, 2006. P. 50.).
10. Клепещкий И.А., Резанов В.И. Получение взятки в уголовном праве. Комментарий законодательства. М. 2001 год. С. 67; Агильдин В.В., Волков К.А. К вопросу об определении понятия «коррупция» / Следователь. № 2, 2006 год. С. 52. (Klepetsky I.A., Rezanov V.I. Taking a bribe in criminal law. Commentary on legislation. Moscow, 2001. P. 67; Agildin V.V., Volkov K.A. On the issue of defining the concept of "corruption" / Investigator. No. 2, 2006. P. 52.).
11. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml (https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml).
12. Фиалковская И.Д. Коррупция: понятие, признаки, виды // Право: Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2018. №1. С. 140. (Fialkovskaya I.D. Corruption: concept, features, types // Law: Bulletin of the Nizhny Novgorod University named after N.I. Lobachevsky. 2018. No. 1. P. 140.).
13. Голубовский Т. Ю., Синюкова Т. Н. Формы и виды проявления коррупции в современном российском обществе // Политическая лингвистика. 2015. № 2. С. 15. (Golubovsky T. Yu., Sinyukova T. N. Forms and types of manifestation of corruption in modern Russian society // Political linguistics. 2015. No. 2. P. 15.).
14. Шабалин В.А. Политика и преступность // Государство и право. М.: Наука, 2014 № 4. С. 43. (Shabalin V.A. Politics and crime // State and law. Moscow: Science, 2014 No. 4. P. 43.).
15. Магомедов А.А. Понятия, Правовые аспекты видов и форм коррупции // Научный журнал: Аграрное и земельное право. 2012. № 8. С. 75-78.(Magomedov A.A. Concepts, Legal aspects of types and forms of corruption // Scientific journal: Agrarian and land law. 2012. No. 8. P. 75-78.).

16. S.Niyozova. Prevention of Crime in the Family and the Role of Victimology in the Republic of Uzbekistan. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 3, (2020), pp. 3962.

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000